

தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் அவர்களின் நாடகப்பாணி

ஆய்வாளர் திவ்விகா மோகன்ராஜ்

முனைவர் பட்ட ஆய்வாளர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

நெறியாளர் முனைவர் இரா. மாதவி

துறைத் தலைவர், இசைத்துறை
தமிழ்ப் பல்கலைக்கழகம், தஞ்சாவூர்

மலர்: 12

சிறப்புத்திட்டம்: I

மாதம்: நவம்பர்

வருடம்: 2024

P-ISSN: 2321-788X

E-ISSN: 2582-0397

DOI:

<https://doi.org/10.5281/>

[zenodo.14442703](https://zenodo.org/record/14442703)

ஆய்வுச்சுருக்கம்

நாடகம் என்பது நாட்டு மக்களின் அகத்தை பிரதிபலிக்கும் ஒரு கலையாகும். சமுதாயத்தின் பிரதிபலிப்பாக காணப்படும் நாடகமானது மக்களுக்கு உபதேசிக்க, சிந்திக்க மற்றும் உற்சாகப்படுத்தும் பழங்கால முறைகளிலிருந்து இன்று உலகளவில் கொண்டாடப்படும் அரங்குகளுக்கான கலை வடிவமாக அடித்தளமிட்டுள்ளது. நாடக மும்மூர்த்திகளில் ஒருவரான சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் நாடகநடிகரும், நாடக ஆசிரியரும் ஆவார். இவர்தமிழ் இலக்கியம், இசை, நாடகம் முதலியவற்றில் புலமை பெற்றவராவார். இவருடைய நாடகங்களில் வெண்பா, கலித்துறை, விருத்தம், சந்தம், சிந்து, வண்ணம், குய்யி, கலிவெண்பா, தாழிசை, கீர்த்தனை ஆகியன உள்ளடங்கல்களாக, பலவகைப் பாடல் பகுதிகளும் உரையாடல்களும் உணர்ச்சிகள் நிறைந்தவையாகக் காணப்படுகின்றன. மனித வாழ்வியல் தத்துவங்களையும் உள்ளிட்டு உணர்ச்சி களையும் கூறும் இவரது பாடல்கள் இங்கு ஆராயப்படுகின்றது.

திறவுச்சொற்கள்: சங்கரதாஸ் சுவாமிகள், நாடகங்கள், வள்ளி, முருகன், தர்க்கப் பாடல், மொழிநடை, உரையாடல், நாடகக் கலைஞர்கள்

முன்னுரை

கலை என்பது கலைஞனை வைத்தே வாழ்கின்றது. நாடக நிகழ்வின் முதன்மையான உயிர்நாடியாக விளங்குவது நடிகனும் நாடகக் கதையுமே ஆகும். நாடகத்தினையும் நடிகனையும் இயக்கும் இயல்பு இசைக்கும் தாளத்திற்கும் உண்டு. நாடகக் கலை பிரம்மதேவரால் நான்காவது வேதமாக உருவாக்கப்பட்டது எனவும் சாஸ்திரங்கள் கூறுகின்றன. அது மட்டுமன்றி நாட்டிய இலக்கணத்தை வகுத்த பெருமை பரத முனிவரை சாரும். ஆயினும் சுவாமிகள் அதனை முழுமையாக பின்பற்றியதாகத் தெரியவில்லை. ஏனெனில் துன்பியலில் முடிவடையக் கூடாது, கலவரத்தை உருவாக்கும் விடயங்கள் விலக்கப்பட வேண்டும் என்று சாஸ்திரம் கூறுகிறது ஆனால் சுவாமிகளின் நல்ல தங்காள், சுலோசனா சதி, பிரகலாதன் போன்ற நாடகங்கள் துன்பியலில் முடிவடைகின்றன. எனினும் கூத்தாடிகள்

என கேலி செய்யப்பட்ட காலகட்டத்தில் தான் நடப்பை தன் தொழிலாக கொண்டு நாடகத்தை மட்டுமல்லாமல் நாடகக் கலைஞர்களையும் வளர்த்த பெருமை, சுவாமிகளையே சாரும். சரியான மேடை அமைப்பு, மேடையில் திரைச் சீலை அமைப்பு, நாடகக் காட்சி அமைப்பு என அனைத்திலும் கவனம் செலுத்தி மேடை நாடகம் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என அமைத்துக் காட்டினார். அதனை புராண கதைகள் மூலமாக மேடைக்கு கொண்டு வந்தார். அந்த வகையில் நாடக மேடை வழிகாட்டி என்றே கூறலாம். தமிழ் நாடக உலகம், தமிழ் நாடகத் தலைமையாசிரியர், தமிழ் நாடகத் தந்தை என அழைக்கப்பட்டவரின் வாழ்க்கை வரலாறு மற்றும் நாடகப்பாணி முறைகளை நோக்கலாம்.

வாழ்க்கை வரலாறு

தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் 19ம் நூற்றாண்டின் இறுதியும் 20ம் நூற்றாண்டின் தொடக்கத்திலும் புகழ் பெற்ற நாடக ஆசிரியராவார். இவர் 07.09.1867 அன்று தூத்துக்குடிக்கு அருகாமையில் உள்ள காட்டுநாயக்கன்பட்டி எனும் சிற்றூரில் தாமோதரக் கணக்குப்பிள்ளை, பேச்சியம்மாள் தம்பதியினருக்கு மகனாகப் பிறந்தார். இயற்பெயர் சங்கரன் ஆகும். இவர் 40 நாடகங்களை எழுதியுள்ளார். அவற்றில் இப்போது 18 நாடகங்களுக்கான பனுவல்களே கிடைத்துள்ளன. தன்னுடைய ஆரம்பக் கல்வியை தன்னுடைய தந்தையிடமும் பின்னர் பழனி தண்டபாணி சுவாமிகளிடம் இலக்கியங்கள், நீதிநூல்கள், புராணங்கள், இதிகாசங்கள் ஆகியனவற்றைக் கற்று, வெண்பா, கலித்துறை, வண்ணம், சந்தம், தாழிசை ஆகியவற்றைப் பாடும் திறனைப் பெற்றார். இருப்பினும் தூத்துக்குடி பண்டகசாலையில் சிறிது காலம் கணக்காளராகப் பணியாற்றி 1891ம் ஆண்டு தன்னுடைய 24வது வயதில் நாடகத் துறையில் ஈடுபாடு கொண்டு தன்னுடைய கலைப் பணியைத் தொடங்கினார். இரணியன், இராவணன், எமதருமன், சனீஸ்வரன், சுடோற்கஜன் போன்ற வேடங்களையே ஏற்று நடித்தும் வந்தார்.

சாமி நாயுடு நாடக குழுவில் பணியாற்றும் போதே தன்னுடைய இஷ்ட தெய்வமான முருகனை நினைத்து யாத்திரை ஒன்றை மேற்கொண்டார். இதன்போதே பலரும் சுவாமிகள் என அழைக்கத்தொடங்கினர். இதனால் தவத்திரு சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் என அழைக்கப்பட்டார். யாத்திரையின் இறுதியில் புதுக்கோட்டை வித்துவான் கஞ்சிரா மான் புண்டியா பிள்ளை அவர்களுடைய தத்துப் பிள்ளையாகி இசையைக் கற்றுக்கொண்டார். ஒழுக்க நெறிகளை மதம் சார்ந்த புராண கதைகள் மூலம் தொடர்புபடுத்தும் தமிழ் நாடக ஆசிரியராக அறியப்பட்டார். சுவாமிகளின் காலத்தில் தான் தமிழ் நாடக மேடையில் நாடகம் உரைநடை வடிவம் பெற்றது. புராதன நாடகங்களை எழுதியும், அவற்றில் தாமே நடித்தும் ஆசிரியராகவும் பணியாற்றியுள்ளார்.

நாடகவகை

அபிமன்யு சுந்தரி, அரிச்சந்திர மயான காண்டம், இராம ராவண யுத்தம், அல்லி சரித்திரம், கோவலன் சரித்திரம், சத்தியவான் சாவித்திரி, சுலோசனா ஸதி, ஞான செளந்தி சரித்திரம், நல்லதங்காள், பவளக்கொடி சரித்திரம், பிரகலாதன் சரித்திரம், வள்ளி திருமணம், லவகுச நாடகம், போன்ற 18 நாடகங்கள் பனுவல்களாக உள்ளன. மீதமுள்ளவை முழுமையாக கிடைக்கப் பெறவில்லை. இவர் எழுதிய 50 நாடகங்களை 20 புராண நாடகங்கள், 5 இலக்கிய நாடகங்கள், 8 வரலாற்று நாடகங்கள், 4 சமய நாடகங்கள், 4 கற்பனை நாடகங்கள், 8 மொழி பெயர்ப்பு நாடகங்களாக வகைபடுத்தியுள்ளனர். இவற்றிலே கீர்த்தனைகள், நொண்டிசிந்து, காவடிச்சிந்து, வர்ணமெட்டுக்கள் உள்ளிட்ட பலவகை உத்திகளும் உரையாடல்களும் காணப்படுகின்றன.

கலாச்சாரச் சூழல்

சமூக அறத்தை புராண இதிகாச கதைகளின் மூலமாக மக்களிற்கு கொண்டு சேர்த்தார். இறை பக்தியில் மிகுந்த ஆர்வம் கொண்ட சுவாமிகள் இந்து சமயத்தை மட்டுமன்றி கிறிஸ்தவ சமயம்

பற்றிய ஞான செளந்தரி நாடகம் ஒன்றையும் இயற்றியுள்ளார். இதன் மூலம் இவருடைய மத கலாச்சாரம் ஒற்றுமை நன்கு அறிய முடிகின்றது. இசை மேடைகளில் தெலுங்கு மொழி ஆதிக்கம் பெற்றிருந்த அக்காலத்தில் சுவாமிகள் நாடக பாடல்களை பல ராகங்களில் அமைத்ததோடு தமிழில் நூற்றுக்கணக்கான தோத்திரப் பாடல்களையும் எழுதி தமிழிசை வளர்க்க பாடுபட்டிருக்கின்றார். மனித வாழ்க்கைக்கு தேவையான அறநெறி கோட்பாடு, சத்தியம், தர்மம், கற்பு, பக்தி என பல கருத்துக்களைக் கொண்ட இசைநாடகங்களை உருவாக்கியுள்ளார்.

அவற்றுள் சத்தியவான் சாவித்திரி நாடகம் கற்புக்கும், அரிச்சந்திரா நாடகம் அறநெறி பற்றியும், கோவலன் நாடகம் ஒரு ஆணின் நீதிநெறி பற்றியும், பக்திக்கு இலக்கியமாக பிரகலாத நாடகத்தினையும் கூறலாம்.

அபசாரம் செய்யும் பகைவனும் வீடுவந்தால் உபசாரம் செய்ய வேணும்.

என அறிவுடையோர் உரைப்பார்

பகைவனுக்கு அருவாய் நெஞ்சே எனும் பாரதியின் கூற்றிற்கு மற்றுமொரு வடிவமாக பவளக்கொடி சரித்திரத்தில் பகைவனாக இருந்தாலும் உபசரிக்க வேண்டும் என்ற கருத்து காணப்படுகிறது. கோவலன் சரித்திரத்தில் கண்ணகியின் கற்பை கூறாமல் மாறாக ஒரு ஆண் எவ்வாறு இருக்க வேண்டும் என்று அதாவது, பரத்தையரை நாடும் பணக்கார ஆண் சீர்கேடான வாழ்க்கை முறையால் பொன், பொருள் இழக்க நேரிடும் என்பதனையும் கணவன், மனைவி இல்லற வாழ்க்கை பற்றியும் சுட்டிக்காட்டப்படுகிறது

சமூக சூழலில் பாமரப் பெண்கள் படும் துயரங்களை அனுகூலம், ஞானசௌந்தரி, நல்லதங்கார், போன்ற நாடகங்களில் பாத்திரங்களின் ஊடாக பெண்களின் நிலையினைக் காட்டுகின்றார். மற்றும் பெண்பிள்ளைகள் பிறந்தால் கொலை செய்யும் காலகட்டத்தில் பெண் குழந்தையின் மகிமையினை வள்ளி திருமண நாடகத்தின் ஊடாகக் காணலாம்.

ஏ கண்மணி, உன்னை பெற்ற பாக்கியமே பாக்கியம் எங்கள் தூர்பாக்கியம் இன்றோடு தொலைந்தது. என வள்ளியின் தாய் கூறுவதாக ஆசிரியர் விளக்குகிறார்.

துன்பியலுக்கு அடிப்படை சோகம் என்பது போல, இன்பியலின் அடிப்படை காதல் - காமம் - திருமணம் போன்றவற்றை நாடகவாயிலாக எடுத்துக்காட்டுகிறார். மேலும் மக்களிடம் இலகுவில் சென்றடையும் பக்தி இயக்கத்தின் மூலம் கலாச்சார சீர்கேட்டை நீக்குவதற்காக நற்கருத்துக்களை இறையுடன் தொடர்பு படுத்தி நாடகங்களாகப் புதுபித்தார்.

நாடக நெறிமுறைகள்

இவருடைய நாடகங்கள் அறிமுக நிலை, முரண்படு நிலை, உச்ச நிலை, முடிவு நிலை என 4 நிலைகளாக அமைக்கப்பட்டுள்ளன. இசையிற்கு தாளத்துடன் கூடிய மொழியமைப்பு விதத்தினை அபிமன்யு சுந்தரி நாடகத்தில், சுந்தரிக்கு அபிமன்யு ஒரு மாலையினுள் ஒரு மடல் ஒன்றையும் மோதிரம் ஒன்றையும் மறைத்து வைத்து அனுப்புகிறான். இதனால் சுந்தரிக்கு உள்ளத்தில் ஏற்பட்ட மகிழ்ச்சியினை இசைக் கருவிகளின் வாயிலாக பின்வருமாறு கூறுகிறார்.

துந்துபியெல்லாம் “தும் தும் தும்” என்று ஒலிக்கின்றன; சங்கங்கொல்லாம் “பம் பம் பம்” என்றுஒன்று கூடி, தும், பம், தீம், தோம், என்பது “தும்பம் தீம்தோம்”, என்று மாறி “துன்பம் தீர்ந்தோம்” என்னும் பொருளைக் கொடுக்கலாயின என்று சங்கரதாஸ் சுவாமிகள் கூறுகிறார். இங்கு சந்தம், செந்தமிழ் நடை, இசையுடன் ஒன்றி காணப்படுகின்றது.

மேலும் நொண்டிச்சிந்து, காவடிச்சிந்து, சந்தப் பாடல்கள், தர்க்கப் பாடல்கள், சித்தர் பாடல்கள், தாலாட்டுப் பாடல்கள், வசனப் பாடல்கள் எனப் பலவகையான சந்த ஒலிகளில் கதையின்போக்கை கொண்டு செல்கிறார். அவற்றுள் பழந்தமிழ்க் கருத்துகளைப் புகுத்தியும் வளப்படுத்தினார். அபிமன்யு சுந்தரி நாடகத்தில் ருக்மணியை பார்த்து சுபத்திரை கூறுவதாவது,

வித்தாரக் கள்ளி விறகொடிக்க போனாளாம் கத்தாழை முள் தைத்து கொத்தோடு விழுந்தாளாம் எனவும் பல கருத்துக்களை உட்புகுத்தியுள்ளார்.

மேலும் சண்டாளா, அடே படுபாவி, இன்னமும் ரோஷமில்லையா போன்ற வட்டார வழக்கு சொற்களை சேர்த்தும் அனைத்து தரப்பு மக்களிற்கும் கருத்துக்கள் எளிதில் சென்றடைய வழிவகுத்தார்.

வள்ளி திருமணம் நாடகம்

கடவுள் வாழ்த்துடன் ஆரம்பித்து, இறுதியில் சுப்ரமணியன் வள்ளி தெய்வானையுடன் காட்சியளிப்பதாக 10 பாத்திரங்கள் உள்ளடக்கிய மொத்தம் 13 கதைக்களம் கொண்டுள்ளது. நாட்டியத்தில் இருப்பது போல் இங்கு நாயக, நாயகி, சகி, சேடி பாத்திரங்களும் காணப்படுகின்றன.

வேட்டைக்கு சென்றவர்கள் இன்னும் ஏன் வரவில்லை சேடியே நீ சென்று பார்த்து வா என்று நாயகியின் தாய் கூறுகிறாள். இங்கு சேடி என்பவள் நாயக, நாயகியை சேர்த்து வைக்கும் பாத்திரமாகவும், சகி என்பவள் நாயகியின் தொழியாகவும் நாட்டிய இலக்கணம் கூறுகின்றது. அதுமட்டுமன்றி காதல் மிகுதியால் துன்பப்படும் முருகனின் அவஸ்தையை நாட்டியத்தில் இடம் பெறும் மன்மதனின் பஞ்சபாணம் ஊடாக கூறுவதாக உள்ளது.

மாதே உன்னையின்று கண்ட போதே மிக மையல் மீறுதடி என்ன செய்வேன் பாவி அந்த சிலை மாறன் விடும் கொடும் பாணங்கள் தைத்தென்னை வாட்டுதடி.

என்று உரைப்பதன் மூலம் மன்மதனின் காதல் அம்புகளில் அகப்பட்டு விட்டதாக கூறப்படுகிறது.

அடுத்ததாக சுந்தரம் நிறைந்ததும்பும் புன்நிறைந்த மங்கையிவள் என்பதினூடாக வள்ளியின் அழகு உவமித்துச் சொல்லப்படுகிறது, இதைத்தவிர வள்ளி - நாரதர் மற்றும் வள்ளி - முருகன் இடையே கேள்விக்கு பதில் கூறும் விதத்தில் மரியாதை கலந்த மொழிநடையுடன் தர்க்கப் பாடல்கள் உண்டு. மேலும் நகைச்சுவை

பாணியாக, கிழவனாக வந்திருக்கும் முருகனிடத்தில் வெள்ளை தாடி பற்றி வள்ளி வினாவும் போது, இதற்கு முருகன் உனக்கு எல்லாம் கஷ்டம்தான், தாடியும் கஷ்டம் தான், வாடி என்றாலும் கஷ்டம் தான், உனக்கென்ன குமரி எனக் கேலி செய்து கூறுவதை காணமுடிகிறது. இது பார்வையாளர்களிடம் நகைச்சுவையை உருவாக்குகிறது. இவற்றைபோல், முருகனிடம் நீர் தேடிவந்த மானுக்கு ஏதாவது அடையாள முண்டோ சொல்லும் என விருத்த வடிவில் இரு பொருள்பட வள்ளி வினவும் முறையும் காணப்படுகின்றன. அதுமட்டுமன்றி நாட்டிய நவரஸங்களும் காணப்படுகின்றன.

வீர ரஸத்திற்கு எடுத்துக்காட்டாக,

வேடா வில்லை எடுத்து வாடா

என்று வீரம் பொங்கும் உரைநடை சந்தப் பாடல் போக்கில் அமைந்துள்ளது. காந்தர்வ எண்ணம் எனப்படும் மனதில் ஒன்றை நினைத்துக் கொண்டு வார்த்தையால் வெளிப்படையாக கூறிக்கொள்ளும் முறை எடுத்தாளப்பட்டுள்ள இப்பொழுதுதான் வள்ளி என் வலையில் சிக்கினாள் என முருகன் எண்ணுவதினை உரைநடை மூலமாக காட்டுகிறார். மேலும் வள்ளியின் கூற்றாக,

கள்ளுண்டு வெறியைக் கொண்ட கானவர் குலம்

முள்ளுண்டு ஈட்டியுண்டு முனையம்பு முண்டு நெஞ்சத் என்பதன் மூலம் சங்கரதாஸரின் எதுகை, மோனை இலக்கண புலமையும் வெளிப்படுகின்றது. இவற்றின் அனைத் திலுமிருந்து இவருடைய நாடக உருவாக்கப் பாணிகளை அறியமுடிகின்றது.

முடிவுரை

உரையாடல்களும் பாடல்களுமாக நாடகங்களின் ஊடாக மக்கள் பின்பற்ற வேண்டிய ஒழுக்க நெறிமுறைகளை உலகிற்கு எடுத்துக்கூறிய உன்னதமான ஆசிரியராக சங்கரதாஸர் திகழ்ந்தார். பாத்திரத்தின் நடிப்புச் சுவை குறையாமலும் களத்திற்கு ஏற்ற பாடல்களை எழுதியும் அவற்றிற்கான உணர்ச்சிகள் கெடாமல் சந்தம், விருத்தப்பா போன்ற மெட்டுக்களிலும்

அமைத்து ரஸானுபவம் வெளிப்படுத்துவனவாக காணப்படுகின்றன. இவர் நாடகத்தின் ஆரம்பத்தில் இறைத் துதி பாடலையும் இறுதியில் மங்கல வாழ்த்து பாடல் அமைப்பு முறையினை கையாண்டுள்ளார். அத்துடன் ஆண், பெண் நாடக கலைஞர்களின் சிகை அலங்காரம், ஒப்பனைக்கு பயன்படுத்தும் இயற்கையான பொடி வகைகள் வரை கவனத்தில் கொண்டுள்ளார். மேலும் நாடகத்திற்கான விளம்பரங்களையும் தானே எழுதியுள்ளார். எந்த காப்பிய நாடகத்திலும் மைய கதாபாத்திரத்தை முக்கிய பாத்திரமாக கொள்ளாமல் கிளைக்கதைகளில் உள்ள முரண்மை நிலைகளையே அவர் வெளிப்படுத்தியுள்ளார். எடுத்துக்காட்டாக சிலப்பதிகாரத்தில் கற்பில் சிறந்தவள் கண்ணகி என்று எல்லோரைப் போல் கூறாமல் பாலின சமத்துவத்தை விளக்கும் வகையில் ஆணிற்கும் கற்பு உண்டு மாறாக நீதிநெறி தவறினால் பொன், பொருள் இழக்க நேரிடும் என்பதை தெளிவாகக் கூறுகிறார். இதே போல் பெண்ணியம் பற்றிய கருத்துக்களையும், ஒழுக்கம், தர்மம் போன்ற வற்றை மேலே குறிப்பிட்ட உத்திகளைக் கொண்டு தன்னுடைய நாடகத்தின் மூலம் எடுத்துரைக்கின்றார்.

துணைநூற்பட்டியல்

1. சண்முகம். தி.க, எனது நாடக வாழ்க்கை, வானதி பதிப்பகம், சென்னை, 2024
2. லீலாம்பிகை செல்வராஜா, நடனசாரம், கெழும்பு, 2011
3. எஸ்.என். ஸ்ரீராம தேசிகன், நாட்டிய சாஸ்திரம், உலக தமிழாலாய்ச்சி நிறுவனம், 2008
4. ராமசாமி.அ, சங்கரதாஸ் சுவாமி, சாகித்ய அகாடமி, 2002
5. சிவதானு.டி.என், சங்கரதாஸ் சுவாமிகளின் தமிழிசை, தமிழ்ச்சங்க மலர், பொல்லாச்சி, 1988
6. சகஸ்ரநாமம்.எஸ்.வி, நாடகக்கலையின் வரலாறு, மதுரை பல்கலைக்கழகத்துறை, சென்னை, 1975
7. பத்மா சுப்ரமணியம், பரதக்கலைக் கோட்பாடு, வாணி பதிப்பகம், சென்னை, 1971
8. சண்முகம்.தி.க, நாடகக்கலை, சங்கரதாஸ் நினைவு மன்றம், 1967
9. கிருஷ்ணபிள்ளை.மு, வள்ளி திருமணம், 1934
10. www.viruba.com/final.aspx?id=VB0003018
11. <http://www.tmilvu.org/courses/degree/p102/p1023/html/p1023511.htm>